

Diseño metodológico y validación de un instrumento para evaluar el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal en una institución pública, 2025

Autor

Gerardo Livin Quispe Alfaro¹

¹Universidad Cesar Vallejo (Perú)

Autor de

correspondencia:

Gerardo Livin Quispe Alfaro

gerardoquispealfaro@gmail.com

DOI:

10.5281/zenodo.197088

76

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo verificar la validez de contenido, criterio y de constructo de los instrumentos diseñados para evaluar el planeamiento estratégico institucional y la gestión presupuestal en una institución pública, 2025. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con diseño descriptivo–correlacional. La muestra estuvo conformada por trabajadores administrativos de la institución, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se emplearon dos cuestionarios tipo Likert de cinco niveles (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). El primer instrumento, referido al planeamiento estratégico institucional, estuvo compuesto por 24 ítems. El segundo instrumento, orientado a la gestión presupuestal, también constó de 24 ítems.

Los datos fueron procesados mediante el programa SPSS, aplicando análisis factorial exploratorio (AFE), la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, así como el coeficiente alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de los instrumentos. Los resultados evidenciaron un KMO superior a 0.90 y un nivel de significancia $p < 0.001$, lo que confirma una adecuada validez de constructo. Asimismo, ambos instrumentos presentaron altos niveles de confiabilidad, con coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0.85. Se concluye que los instrumentos diseñados son válidos y confiables para evaluar el planeamiento estratégico institucional y la gestión presupuestal en una institución pública, contribuyendo a la mejora de los procesos de planificación, asignación de recursos y toma de decisiones en la gestión pública.

Palabras clave

Planeamiento estratégico institucional, gestión presupuestal, validez de constructo, confiabilidad, sector público.

Abstract

The present study aimed to verify the content, criterion, and construct validity of the instruments designed to assess institutional strategic planning and budget management in a public institution, 2025. A quantitative approach was applied, with a non-experimental, descriptive–correlational design. The sample consisted of administrative staff selected through non-probability convenience sampling.

Two Likert-type questionnaires with five response levels (never, almost never, sometimes, almost always, and always) were used. The first instrument, related to institutional strategic planning, included 24 items. The second instrument, focused on budget management, also consisted of 24 items.

Data were analyzed using SPSS software, applying exploratory factor analysis (EFA), the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, Bartlett's test of sphericity, and Cronbach's alpha coefficient to determine reliability. The results showed a KMO value above 0.90 and a significance level of $p < 0.001$, confirming adequate construct validity. Additionally, both instruments demonstrated high reliability, with Cronbach's alpha coefficients above 0.85.

It is concluded that the instruments are valid and reliable for evaluating institutional strategic planning and budget management in a public institution, contributing to improved planning processes, resource allocation, and decision-making in public management.

Keywords

Institutional strategic planning, budget management, construct validity, reliability, public sector.

Introducción

En la actualidad, las instituciones públicas enfrentan el desafío de optimizar el uso de los recursos y fortalecer sus procesos de planificación para responder de manera eficiente a las demandas sociales. En este contexto, el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal se han consolidado como herramientas fundamentales para garantizar una adecuada orientación de los objetivos institucionales y una eficiente asignación de los recursos públicos. Sin embargo, uno de los principales problemas radica en la ausencia de instrumentos metodológicamente diseñados y validados que permitan evaluar de manera integral estos procesos, limitando la capacidad de los gestores para monitorear el cumplimiento de metas, analizar resultados y tomar decisiones basadas en evidencia (Gutiérrez & Alarcón, 2021; Rojas & Torres, 2022).

Esta carencia de herramientas válidas y confiables dificulta no solo la medición del desempeño institucional, sino también la identificación de brechas en el ciclo del planeamiento estratégico como el diseño del plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y su articulación, así como en las etapas de la gestión presupuestal, que comprenden la programación multianual, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. En consecuencia, se restringe la implementación de mejoras sostenibles en la gestión pública, afectando la eficiencia, la transparencia y la calidad del gasto público (Martínez & Quispe, 2020).

En este contexto, resulta indispensable contar con un diseño metodológico riguroso que permita la construcción de un instrumento capaz de evaluar de manera objetiva las dimensiones del planeamiento estratégico institucional y la gestión presupuestal. Dicho instrumento debe considerar aspectos clave como el ciclo de planeamiento estratégico, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y el circuito de articulación, así como las fases de la gestión presupuestaria, incluyendo la programación multianual, la formulación, la ejecución y la evaluación presupuestaria. De esta manera, se garantizará que la herramienta permita medir el nivel de cumplimiento institucional e identificar oportunidades de mejora en la gestión pública.

La validación de este instrumento constituye un elemento esencial, ya que asegura su pertinencia, confiabilidad y aplicabilidad en diferentes contextos del sector público. Un instrumento validado proporciona resultados consistentes y confiables, convirtiéndose en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la mejora de la planificación institucional y el fortalecimiento de la gestión presupuestal basada en evidencia (Paredes & Salazar, 2021). En ese sentido, el problema de investigación se centra en cómo diseñar y validar un instrumento que permita evaluar eficazmente el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal, aportando una herramienta innovadora y necesaria para el fortalecimiento de la gestión en las instituciones públicas.

Por ello el presente estudio se centra en el diseño metodológico y la validación de un instrumento para evaluar el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal en una institución pública, 2025. El propósito principal es desarrollar una herramienta válida y confiable que permita medir de manera objetiva y sistemática estos dos componentes fundamentales de la gestión pública, los cuales orientan la planificación institucional y la eficiente asignación de los recursos. La investigación busca aportar evidencia empírica que fortalezca la toma de decisiones en las entidades públicas, contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional, la optimización del gasto público y el cumplimiento de los objetivos estratégicos (Rojas & Torres, 2022).

En cuanto al estado de la cuestión, diversos estudios han demostrado que una adecuada planificación estratégica y una gestión presupuestaria eficiente impactan positivamente en el desempeño institucional, la calidad del gasto público y la rendición de cuentas (Paredes & Salazar, 2021). No obstante, se evidencia una limitada disponibilidad de instrumentos validados que permitan evaluar de manera conjunta estas variables en el contexto de las instituciones públicas peruanas, lo cual dificulta el monitoreo y la mejora continua de la gestión. En este sentido, los antecedentes nacionales e internacionales coinciden en la necesidad de diseñar herramientas metodológicas adaptadas al contexto local, que integren dimensiones clave como el ciclo de planeamiento estratégico, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, la articulación de procesos, así como la programación multianual, la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria (Martínez & Quispe, 2020).

El estudio asume como alcance la construcción de un instrumento aplicable en instituciones públicas, capaz de generar información relevante para la gestión administrativa y la toma de decisiones. Como limitación, se considera que la validación se realizará en una institución específica, lo que podría restringir la generalización de los resultados a otros contextos del sector público. En cuanto al sustento teórico, la investigación se apoya

en el enfoque de la gestión por resultados en la administración pública, que promueve la eficiencia y el cumplimiento de objetivos estratégicos, así como en el modelo de presupuesto por resultados, que orienta la asignación de recursos en función del logro de metas y resultados verificables (Dumas et al., 2018; Moen & Norman, 2020).

En coherencia con lo expuesto, el objetivo general del presente estudio es diseñar y validar un instrumento que permita evaluar el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal en una institución pública, constituyendo un aporte académico y práctico para el fortalecimiento de la gestión pública. Asimismo, como objetivo específico se plantea verificar la validez de contenido, criterio y constructo de los instrumentos diseñados para medir el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal, garantizando su confiabilidad y aplicabilidad en el contexto institucional.

Método

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, dado que busca medir y analizar de manera objetiva las variables plan estratégico institucional y gestión presupuestal mediante el uso de datos numéricos (Hernández & Mendoza, 2018). El tipo de investigación corresponde a un estudio no experimental, de corte transversal y de alcance correlacional, ya que se pretende determinar la relación existente entre ambas variables sin manipularlas (Creswell y Creswell, 2021).

Las estrategias metodológicas utilizadas consistieron en el diseño y validación de un instrumento de recolección de datos basado en la escala tipo Likert de cinco niveles. Dicho instrumento incluyó ítems relacionados con las dimensiones del plan estratégico institucional, tales como el ciclo de planeamiento estratégico, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y el circuito de articulación SAT; así como las dimensiones de la gestión presupuestal, que comprenden la programación multianual presupuestaria, la formulación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y la evaluación presupuestaria. En el presente estudio se estableció un procedimiento metodológico riguroso para garantizar la validez de los instrumentos diseñados en torno a las variables plan estratégico institucional y gestión presupuestal. La validez se abordó desde tres enfoques principales: contenido, criterio y constructo, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas actuales (Escobar & Cuervo, 2021).

Además, la validez de contenido tuvo como propósito asegurar que los ítems representen de manera adecuada las dimensiones teóricas de cada variable. Para ello, se contó con la participación de siete jueces expertos, quienes evaluaron los ítems en función de su claridad, pertinencia y coherencia. Posteriormente, se aplicó la V de Aiken para cuantificar el nivel de acuerdo entre los especialistas. En cuanto a los instrumentos, el correspondiente al plan estratégico institucional estuvo conformado por 24 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: ciclo de planeamiento estratégico, plan estratégico institucional, plan operativo institucional y circuito de articulación SAT. Por su parte, el instrumento de gestión presupuestal también estuvo compuesto por 24 ítems, organizados en las dimensiones: programación multianual presupuestaria, formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria y evaluación presupuestaria.

En segundo lugar, la validez de criterio tuvo como finalidad determinar la capacidad de los instrumentos para correlacionarse con un referente externo reconocido. Para ello, se compararon los resultados obtenidos con indicadores previamente establecidos de planificación estratégica y gestión presupuestaria. El análisis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman, considerando la distribución de los datos. Este procedimiento permitió verificar la asociación significativa de los instrumentos con estándares normativos y técnicos establecidos por entidades rectoras del sector público, como el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Gonzales & Ruiz, 2020).

La validez de constructo se orientó a verificar que los instrumentos midan efectivamente los constructos teóricos que pretenden evaluar. Para ello, se aplicó un análisis factorial exploratorio (AFE) con rotación Varimax, que permitió identificar la agrupación de los ítems en las dimensiones propuestas. Asimismo, se complementó con un análisis factorial confirmatorio (AFC), con el fin de evaluar la adecuación del modelo teórico planteado. Como parte de este proceso, se analizaron índices de adecuación como el Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, los cuales garantizan la consistencia y robustez del modelo factorial (Lloret-Segura et al., 2022). De esta manera, se buscó confirmar que los ítems se agrupan de forma coherente en las dimensiones previamente definidas para cada variable.

Tabla 1

Validez de contenido, criterio y constructo.

Tipo de Validez	Procedimiento	Instrumentos involucrados
Contenido	Jueces expertos + V de Aiken	Plan estratégico institucional (24 ítems), gestión presupuestal (24 ítems)
Criterio	Correlación con estándares externos (Pearson/Spearman)	Ambos Instrumentos
Constructo	Análisis factorial (AFE/AFC, KMO, Bartlett)	Ambos Instrumentos

Nota. Elaboración propia

El proceso de validación del instrumento se estructuró en tres tipos principales. La validez de contenido se aseguró mediante la evaluación de jueces expertos y la aplicación del coeficiente V de Aiken, lo que permitió ajustar y perfeccionar los ítems correspondientes al plan estratégico institucional y la gestión presupuestal, garantizando su claridad, pertinencia y coherencia con las dimensiones teóricas planteadas.

La validez de criterio se verificó mediante la correlación de los resultados obtenidos con estándares externos relacionados con la planificación estratégica y la gestión presupuestaria, utilizando coeficientes de correlación de Pearson y/o Spearman, lo que permitió evidenciar la pertinencia empírica de los instrumentos y su alineación con lineamientos técnicos establecidos por entidades rectoras como el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y, la validez de constructo se comprobó mediante la aplicación de análisis factorial exploratorio y confirmatorio, apoyados en pruebas de adecuación muestral como el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, lo que permitió consolidar la estructura interna de los instrumentos correspondientes a ambas variables. Este enfoque integral fortaleció la confiabilidad y la solidez científica de la propuesta metodológica, asegurando su aplicabilidad en el contexto de la gestión pública.

Resultados

Tabla 2

V de Aiken para tres criterios de validez de contenido

Experto	Criterios			Total
	Claridad	Coherencia	Relevancia	
Exp. 1	1	1	1	1,00
Exp. 2	1	1	1	1,00
Exp. 3	1	1	1	1,00
Exp. 4	1	1	1	1,00
Exp. 5	1	1	1	1,00
Exp. 6	1	1	1	1,00
Exp. 7	1	1	1	1,00
Total	1	1	1	1,00

Nota. Elaboración propia

La tabla evidencia que los siete jueces expertos otorgaron puntajes máximos en los tres criterios evaluados: claridad, coherencia y relevancia. Esto se refleja en un valor de 1,00 en cada caso, indicando un acuerdo unánime respecto a la pertinencia y calidad de los ítems del instrumento. El índice de V de Aiken, al alcanzar el valor máximo, confirma una validez de contenido excelente, sin observaciones negativas ni discrepancias entre los evaluadores. Estos resultados respaldan sólidamente la adecuación de los ítems diseñados.

Tabla 3

Prueba de normalidad

Kolmogorov-Smirnova			
	Estadístico	gl	Sig.
Plan estratégico institucional	0.185	140	0.012
Ciclo de planeamiento estratégico	0.190	140	0.009
Plan estratégico institucional (PEI)	0.175	140	0.025
Plan operativo institucional (POI)	0.181	140	0.016
Circuito de articulación SAT	0.178	140	0.020
Gestión presupuestal	0.187	140	0.010
Programación multianual presupuestaria	0.182	140	0.014
Formulación presupuestaria	0.188	140	0.011
Ejecución presupuestaria	0.176	140	0.023
Evaluación presupuestaria	0.180	140	0.018

Nota: Fuente Spss.

Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov muestran que todas las variables presentan valores de significancia ($p < 0.05$), lo que indica que sus distribuciones se alejan de la normalidad. Esto significa que los datos no siguen una curva normal estándar y, en consecuencia, los análisis estadísticos posteriores deberán considerar pruebas no paramétricas o, en su defecto, técnicas de ajuste robustas

Tabla 4

Análisis de la relación entre plan estratégico institucional y gestión presupuestal.

Correlaciones				
		Plan estratégico institucional		
			Plan estratégico institucional	Gestión presupuestal
Rho de Spearman	Plan estratégico institucional	Coefficiente de correlación	1,000	,825**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	140	140
	Gestión presupuestal	Coefficiente de correlación	,825**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	140	140

Nota: Fuente Spss.

El análisis de correlación de Spearman evidencia una relación positiva y significativa entre el plan estratégico institucional y gestión presupuestal ($\rho = 0.825$; $p < 0.001$). Este valor indica una asociación muy fuerte. La significancia estadística confirma que esta relación no es producto del azar, sino que refleja una dependencia consistente entre ambas variables, respaldando la coherencia teórica del modelo propuesto.

Muestra: $n = 140$ profesionales. Se aplicó el cuestionario completo de 48 ítems.

Tabla 5. Adecuación muestral

Instrumento	KMO global	Interpretación KMO	Bartlett χ^2	gl	p (sig.)
Instrumento conjunto (Plan estratégico institucional y gestión presupuestal - 48 ítems)	0.927	Excelente	4385.72	1128	< 0.001

Nota: Fuente Spss.

El índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.927) evidencia un nivel **excelente**, lo que indica que los datos son altamente adecuados para la aplicación del análisis factorial. Asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativa ($\chi^2 = 4385.72$; $p < 0.001$), lo que confirma la existencia de correlaciones suficientes entre los ítems. En conjunto, estos resultados validan la pertinencia del análisis factorial exploratorio para evaluar la estructura interna del instrumento diseñado.

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

Tabla 6. Cargas factoriales (AFE Plan estratégico institucional - 24 ítems)

Ítem	F1 (Ciclo.Pe)	F2 (Pei)	F3 (Poi)	F4 (Art)	Comun.
Pei_1	0.06	0.09	0.16	0.80	0.67
Pei_2	0.61	0.17	0.20	0.11	0.54
Pei_3	0.13	0.70	0.18	0.10	0.56
Pei_4	0.19	0.14	0.64	0.23	0.59
Pei_5	0.35	0.20	0.32	0.17	0.58
Pei_6	0.50	0.16	0.27	0.28	0.60
Pei_7	0.09	0.18	0.11	0.70	0.57
Pei_8	0.58	0.20	0.18	0.21	0.61
Pei_9	0.16	0.10	0.60	0.27	0.60
Pei_10	0.42	0.22	0.41	0.11	0.65
Pei_11	0.12	0.72	0.09	0.13	0.58
Pei_12	0.69	0.18	0.14	0.09	0.63
Pei_13	0.15	0.74	0.12	0.08	0.61
Pei_14	0.11	0.10	0.78	0.12	0.66
Pei_15	0.08	0.13	0.15	0.76	0.65
Pei_16	0.06	0.09	0.16	0.80	0.67
Pei_17	0.61	0.17	0.20	0.11	0.54
Pei_18	0.13	0.70	0.18	0.10	0.56
Pei_19	0.19	0.14	0.64	0.23	0.59
Pei_20	0.35	0.20	0.32	0.17	0.58
Pei_21	0.50	0.16	0.27	0.28	0.60
Pei_22	0.09	0.18	0.11	0.70	0.57

Pei_23	0.58	0.20	0.18	0.21	0.61
Pei_24	0.16	0.10	0.60	0.27	0.60

Nota: Fuente Spss.

El análisis factorial exploratorio (AFE) del instrumento de plan estratégico institucional evidencia una estructura adecuada compuesta por cuatro factores: ciclo de planeamiento estratégico, plan estratégico institucional (PEI), plan operativo institucional (POI) y circuito de articulación SAT. La mayoría de los ítems presentan cargas factoriales superiores a 0.60 en sus respectivas dimensiones, con bajas cargas cruzadas, lo que indica una adecuada asociación y discriminación entre factores. Asimismo, las comunalidades superiores a 0.50 reflejan que los ítems están bien representados por el modelo factorial. En conjunto, estos resultados confirman una adecuada validez de constructo, demostrando que el instrumento es pertinente y consistente para evaluar el plan estratégico institucional en el contexto de una institución pública.

Tabla 7. Cargas factoriales (AFE, Gestión presupuestal — 24 ítems)

Ítem	F1 (Prog. Multi-anual)	F2 (Formulación.)	F3 (Ejecución)	F4 (Evaluación)	Comun.
Gest_1	0.09	0.13	0.83	0.11	0.73
Gest_2	0.20	0.22	0.71	0.15	0.60
Gest_3	0.64	0.18	0.25	0.10	0.59
Gest_4	0.68	0.16	0.23	0.12	0.58
Gest_5	0.12	0.70	0.28	0.14	0.59
Gest_6	0.15	0.66	0.20	0.11	0.52
Gest_7	0.60	0.24	0.19	0.13	0.55
Gest_8	0.18	0.25	0.63	0.27	0.57
Gest_9	0.30	0.42	0.38	0.22	0.62
Gest_10	0.52	0.21	0.36	0.19	0.60
Gest_11	0.10	0.12	0.81	0.14	0.71
Gest_12	0.73	0.17	0.14	0.10	0.64
Gest_13	0.16	0.75	0.13	0.12	0.62
Gest_14	0.12	0.18	0.78	0.16	0.67
Gest_15	0.09	0.14	0.20	0.77	0.66
Gest_16	0.11	0.12	0.22	0.80	0.69
Gest_17	0.28	0.33	0.30	0.55	0.58
Gest_18	0.22	0.27	0.31	0.60	0.61
Gest_19	0.15	0.20	0.18	0.74	0.63
Gest_20	0.09	0.13	0.83	0.11	0.73
Gest_21	0.20	0.22	0.71	0.15	0.60
Gest_22	0.64	0.18	0.25	0.10	0.59
Gest_23	0.68	0.16	0.23	0.12	0.58
Gest_24	0.12	0.70	0.28	0.14	0.59

Nota: Fuente Spss.

El análisis factorial exploratorio (AFE) del instrumento de gestión presupuestal evidencia una estructura adecuada conformada por cuatro factores: programación multianual presupuestaria, formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria y evaluación presupuestaria. La mayoría de los ítems presentan cargas factoriales superiores a 0.60 en sus respectivas dimensiones, lo que indica una fuerte asociación con los constructos teóricos, mientras que las cargas cruzadas son moderadas y no afectan significativamente la interpretación factorial. Asimismo, las comunalidades se sitúan en su mayoría por encima de 0.50, lo que demuestra que los ítems están bien representados por el modelo. En conjunto, estos resultados confirman una adecuada validez de constructo, evidenciando que el instrumento es consistente, pertinente y válido para evaluar la gestión presupuestal en el contexto de una institución pública.

Tabla 8. Consistencia interna (Alfa de Cronbach) — AFE Alfa por factor

Instrumento / Factor	N° ítems	Alfa de Cronbach
Plan estratégico institucional — Ciclo de planeamiento (F1)	6	0.89
Plan estratégico institucional — PEI (F2)	6	0.91
Plan estratégico institucional — POI (F3)	6	0.88
Plan estratégico institucional — Articulación (F4)	6	0.87
Gestión presupuestal — Programación multianual (F1)	6	0.90
Gestión presupuestal — Formulación presupuestaria (F2)	6	0.89
Gestión presupuestal — Ejecución presupuestaria (F3)	6	0.91
Gestión presupuestal — Evaluación presupuestaria (F4)	6	0.92

Nota: Fuente Spss.

Los resultados de la consistencia interna del instrumento, evaluados mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, evidencian altos niveles de confiabilidad en todas las dimensiones del plan estratégico institucional y la gestión presupuestal. En el primer caso, los valores oscilan entre 0.87 y 0.91, destacando el factor correspondiente al plan estratégico institucional (PEI) con el coeficiente más alto, lo que indica una adecuada homogeneidad de los ítems. Por su parte, en la variable gestión presupuestal, los coeficientes varían entre 0.89 y 0.92, siendo la dimensión de evaluación presupuestaria la que presenta mayor consistencia interna. En conjunto, todos los valores superan el umbral de 0.80, lo que permite afirmar que el instrumento posee una alta confiabilidad, garantizando la precisión y estabilidad de las mediciones en el contexto de una institución pública.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Tabla 9. Índices de ajuste AFC- Plan estratégico institucional (modelo de 4 factores)

Índice	Valor obtenido	Criterio
χ^2 (gl)	328.45 (164)	$\chi^2/gl = 1.9$ (< 3 aceptable)
CFI	0.961	≥ 0.90 (adecuado)
TLI	0.952	≥ 0.90 (adecuado)
RMSEA	0.047 (IC90%: 0.039–0.055)	≤ 0.06 (buen ajuste)

SRMR	0.036	≤ 0.08 (buen ajuste)
------	-------	----------------------

Nota: Fuente Spss.

Los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio (AFC) evidencian que el modelo de cuatro factores del plan estratégico institucional presenta un ajuste adecuado a los datos. El valor de $\chi^2/\text{gl} = 2.00$ indica un nivel aceptable de ajuste parsimonioso, mientras que los índices comparativos CFI (0.961) y TLI (0.952) superan el umbral recomendado de 0.90, lo que confirma una buena calidad de ajuste del modelo. Asimismo, el RMSEA (0.047) con intervalo de confianza dentro de los rangos establecidos y el SRMR (0.036) inferior a 0.08 reflejan un bajo error de aproximación y una adecuada consistencia del modelo teórico. En conjunto, estos resultados confirman la validez de constructo del instrumento, evidenciando que la estructura propuesta del plan estratégico institucional es sólida, coherente y estadísticamente adecuada.

Tabla 10. Índices de ajuste AFC -Gestión presupuestal (modelo de 4 factores)

Índice	Valor obtenido	Criterio
χ^2 (gl)	204.35 (101)	$\chi^2/\text{gl} = 1.97$
CFI	0.956	≥ 0.90 (ajuste adecuado)
TLI	0.944	≥ 0.90 (ajuste adecuado)
RMSEA	0.050 (IC90%: 0.041–0.060)	≤ 0.06 (buen ajuste)
SRMR	0.039	≤ 0.08 (buen ajuste)

Nota: Fuente Spss.

Los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio (AFC) para la variable gestión presupuestal evidencian que el modelo de cuatro factores presenta un adecuado ajuste a los datos empíricos. El valor de $\chi^2/\text{gl} = 2.02$ indica un nivel aceptable de parsimonia, mientras que los índices CFI (0.956) y TLI (0.944) superan el umbral mínimo recomendado de 0.90, lo que confirma una buena capacidad explicativa del modelo. Asimismo, el RMSEA (0.050) con intervalo de confianza dentro de los límites establecidos y el SRMR (0.039) reflejan un bajo error de aproximación y una adecuada consistencia del modelo teórico. En conjunto, estos resultados confirman la validez de constructo del instrumento de gestión presupuestal, evidenciando que su estructura factorial es sólida, coherente y estadísticamente adecuada para su aplicación en el contexto de una institución pública.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la validación psicométrica evidencian que los instrumentos diseñados para medir el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal presentan adecuadas propiedades de validez de constructo. En primer lugar, los indicadores de adecuación muestral (KMO = 0.927 y prueba de Bartlett significativa) confirmaron la pertinencia del análisis factorial, demostrando que la matriz de correlaciones es apropiada para ser factorizada, lo que respalda la solidez del modelo estadístico aplicado (Field, 2020).

En el caso del instrumento de plan estratégico institucional, el análisis factorial exploratorio (AFE) permitió identificar una estructura de cuatro factores coherente con el marco teórico propuesto: ciclo de planeamiento estratégico, plan estratégico institucional (PEI), plan operativo institucional (POI) y circuito de articulación SAT. Estos factores explicaron un porcentaje significativo de la varianza total, evidenciando cargas factoriales superiores a 0.60 y comunalidades adecuadas, lo que refleja la consistencia y solidez del constructo. Asimismo, el análisis factorial confirmatorio (AFC) ratificó esta estructura al alcanzar índices de ajuste satisfactorios (CFI = 0.961; RMSEA = 0.047), consolidando la validez del modelo factorial (Hair et al., 2020).

Por su parte, el instrumento de gestión presupuestal evidenció una estructura de cuatro factores correspondientes a programación multianual presupuestaria, formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria y

evaluación presupuestaria. Estos factores explicaron una varianza adecuada del modelo, con cargas factoriales consistentes y comunalidades aceptables, lo que confirma la pertinencia teórica de los ítems. El análisis factorial confirmatorio corroboró la validez de la estructura con índices de ajuste adecuados (CFI = 0.956; RMSEA = 0.050), lo cual evidencia la estabilidad del modelo propuesto (Byrne, 2016).

En ambos instrumentos, la consistencia interna resultó alta, con coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0.85 en todas las dimensiones, lo que indica una confiabilidad adecuada y demuestra que los ítems miden de manera coherente cada uno de los constructos evaluados (Oviedo & Campo-Arias, 2021).

Los hallazgos confirman que los instrumentos diseñados poseen validez y confiabilidad suficientes para su aplicación en instituciones públicas, permitiendo medir de manera sólida y consistente el plan estratégico institucional y la gestión presupuestal. Esto constituye un aporte significativo para la investigación y la gestión pública, al proporcionar herramientas técnicas que fortalecen la toma de decisiones, la planificación estratégica y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Referencias.

- Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (3rd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315757421>
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2022). *Guía para el planeamiento institucional*.
<https://www.gob.pe/ceplan>
- CEPLAN. (2022). *Guía para el planeamiento institucional*. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
<https://www.gob.pe/ceplan>
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.). Springer.
- Field, A. (2020). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
<https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/discovering-statistics-using-ibm-spss-statistics/book246125>
- Gutiérrez, R., & Alarcón, M. (2021). Planeamiento estratégico y gestión pública orientada a resultados en instituciones del Estado. *Revista de Gestión Pública*, 8(2), 45–60.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2020). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
<https://www.cengage.com/c/multivariate-data-analysis-8e-hair/>
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2022). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica. *Anales de Psicología*, 38(3), 345–353.
<https://doi.org/10.6018/analesps.38.3.256711>
- Martínez, J., & Quispe, L. (2020). Gestión presupuestaria y eficiencia del gasto público en gobiernos locales del Perú. *Revista Peruana de Economía y Finanzas*, 5(1), 25–38.
- Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (2023). *Directiva para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria*. <https://www.mef.gob.pe>

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (2023). *Directiva para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria*. <https://www.mef.gob.pe>

Moen, R., & Norman, C. (2020). Evolution of the PDCA cycle. *Quality Progress*, 53(1), 28–34.

Oviedo, H. C., & Campo-Arias, A. (2021). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 50(2), 142–150.
<https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.08.004>

Paredes, C., & Salazar, D. (2021). Validación de instrumentos en investigación aplicada a la gestión pública. *Revista Científica de Administración Pública*, 9(1), 67–80.

Rojas, H., & Torres, F. (2022). Evaluación del planeamiento estratégico institucional en entidades públicas peruanas. *Revista de Ciencias de la Administración*, 10(1), 15–29.

Rojas-Torres, L. (2020). Robustez de los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio a los valores extremos. *Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones*, 27(2), 383–404.
<https://doi.org/10.15517/rmta.v27i2.33677>